

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TAMO FARG`ONA VODIYSI JADIDLARINING MILLIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI O`RNI VA ROLI

Iqboljon G'ofurov

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada muallif tomonidan ilmiy izlanishlar davomida Farg`ona vodiysi jadidlarining milliy ta'limni rivojlantirishdagi o`rni va roli mavzusini ushbu maqolada keng yoritishga xarakat qilgan. Muallif tomonidan o`z navbatida, milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz ajdodlarimiz bosib o`tgan shonli va ibratli hayot yo`li, ularning ilm olishga bo`lgan intilishlari bilan saqlab qolinganini, ularni bizga qoldirgan ilmiy merosini chuqur o`rganib, asrab-avaylab, ya'ni ma'naviy boyliklar bilan boyitib kelajak avlodga yetkazishdek mas'uliyatli vazifani keltirib o'tgan.

Kalit so'zlar: yengil hayot, g'ayriqonuniy pul topish, ma'naviy yakkalanish, ruhan begonalashish, ilm-fan, ma'rifat, taraqqiyot.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida dunyo mamlakatlarning yaxlitligi, uning xududiy tuzilmalariga turli xildagi g'ayriodatiy tahdidlar, o`zga mamlakatlarning ma'naviy-madaniy xayotiga asossiz aralashishlar avj olgan bir pallada yashamoqdamiz. Bugungi kunda ham yadro poligonlari ham mafkuraviy poligonlar kuchliroq va havfliroq tus olgan pallada milliy va ma'naviy qadriyatlarga - ommaviy madaniyatning tahdidi kuchayib bormoqda. Avvalo, yosh avlodlarni ilm olishi, vatan istiqboli va yurtning obod bo`lishi, rivojlanishi uchun xissa qo`shishi lozimligiga tahdid solib, yoshlarning ongini "yengil hayot", "g'ayriqonuniy pul topish", "ma'naviy yakkalanish", "ruhan begonalashish" kabi illatlar og`usiga solmoqdalar. Bu esa o`z navbatida, milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz ajdodlarimiz bosib o`tgan shonli va ibratli hayot yo`li, ularning ilm olishga bo`lgan intilishlari bilan saqlab qolinganini, ularni bizga qoldirgan ilmiy merosini chuqur o`rganib, asrab-avaylab, ya'ni ma'naviy boyliklar bilan boyitib kelajak avlodga yetkazishdek mas'uliyatli vazifani oldimizga qo'yadi. Darhaqiqat, "turli xil mafkuraviy va ma'naviy tahdidlarga qarshi - bizning buyuk bobolarimizning falsafiy-g'oyaviy o`gitlari bor, havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor, havas qilsa arziydigan ulug` ajdodlarimiz bor".¹

Shu sababli, ma'naviyatimiz yulduzlari bo`lgan buyuk mutafakkirlarimizning hayoti va ijodini chuqur o`rganish, ularning ma'rifatli merosini davom ettirish bizga sharaf bag`ishlaydi.

Metodologiya

XIX asr oxirida musofirlikda dunyo kezib, ilm o`rganish, xorijiy tillarni puxta egallash bilan birga, ma'rifatparvar shoir, pedagog, publitsist, tilshunos sifatida Farg`ona vodiysining xalqiga maorifni o`rgatish, ma'naviyatli qilish, majruhlik g'oyalarini o`rniga ilm va ziyo taratish yo`lida jonlarini

¹ Вохидова К. Исҳоқхон Ибрат номли жамоа хўжалиги маданият ишлари бўйича раис муовини Б.Низомов билан ўтказилган суҳбат баёнидан. 1994 йил.

fido etgan Ishoqxon Ibrat, Salohiddin domla, Muhammadsharif Soʻfizoda, Orifjon Umarov, Mirzahamdani Xonkeldiyevlar

Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Nisbatiy, Muhayyir, Qori Yusuf Muntazir, Usmonxoʻja Zoriy va vodiyning mashhur shoirlaridan biri, shoiron” (“shoirlar shohi”) deb eʼzozlangan Muhyi, “Haziniy toʻra” deb ardoqlangan Ziyovuddin Haziniylardir.

Bir nechta jadid bobolarimizning ulkan ilmiy merosini oʻrganish, vatan ravnaqi yoʻlida, maorif sohasini isloh qilish va maʼrifat taratish yoʻlida soʻnggi nafasigacha kurash olib borgan buyuk bobolarimizning ilmiy murosini oʻrgani biz uchun ulkan masʼuliyatli va sharaflı burchdir.

Jadid maʼrifatparvarlari harakatining falsafiy negizida oʻlkani feodal darajada qotib qolgan, Qurʼon oyatlarini yod olish va uni talqin qilishdangina iborat bir tomonlama taʼlimga qarshi chiqish boʻlib, ular millatni intellektual uygʻotishga intilishdan iborat edi.

Tadqiqotchi D.A.Alimova: “Jadidlar eng dolzarb boʻlgan ilm-fan, maorif-madaniyat, taʼlim-tarbiya va yangi maktablar masalalarini birinchi oʻringa qoʻyganlar” - yoki, “ilgʻor musulmon ziyolilari mamlakat, taraqqiyot darajasi orqadalgini, ijtimoiy va mustamlaka zulmining asosiy sababini avvalambor xalqning ... maʼrifatsizligidan qidirdiki, ... shuning uchun muammolarning hal qilishning eng asosiy yoʻli deb maorif va maʼrifat koʻzda tutildi. Buning oqibatida dastlab jadidlar diqqat eʼtibori markazida maorifni isloh qilish vazifasi turdi. Ular bu islohotlarni amalga oshirishning zarur ekanligini nafaqat nazariy jihatdan asoslab berdilar, balki yangi usulda oʻqitiladigan maktablar ochib, kutubxonalar, qiroatxonalar barpo etib, oʻquv qoʻllanmalari yozib, oʻz gʻoyalari amalga qoʻllash yoʻlida ulkan ishlar qildilar”² – deydi.

Binobarin, N.Karimov tomonidan 1995 yilda nashr etilgan maʼrifatparvarlik harakatiga oid maqolasida yozilishicha, “oʻzbek ziyolilari oʻlkani madaniy-ijtimoiy qoloqlikdan, xalqni esa xorlikdan va zorlikdan olib chiqish uchun avvalo uni maʼrifatlashtirish zarur, degan qarorga keldilar” - degan fikr bildiriladi. Mana shuning uchun XIX asr oxiri XX asr boshlarida oʻlkamizda ommaviy jadid maktablari tashkil etish boshlanadi³.

Turkistondagi XIX asr oxirlarida tashkil topgan dastlabki jadid maktabi haqida soʻnggi tadqiqotlarda, jumladan, A.Xudoyqulov ishida Samarqanddagi 1893 yilda ochilgan savdogar Xusainov maktabini koʻrsatsa, G.Solijonova birinchi jadid maktabi sifatida 1898 yilda Andijonda ochilgan Saloxiddin domla maktabini keltiradi⁴.

Bugungi kunda olib borigan tadqiqotlar natijasi asosida olingan maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, Turkistondagi ilk usuli-jadid maktabi Ishoqxon Junayduloxxoʻja oʻgʻli Ibrat tomonidan 1886 yilda ochilgan. Isxoqxon Ibrat tomonidan ochilgan mazkur maktab haqida biz dastlabki maʼlumotlarni oʻzining “qalam” nomli sheʼri orqali bilishimiz mumkin. Bu haqida biz BARS-51 otryadining rahbari Ya.Gaffarov tomonidan yozilgan oʻzining kundaliklari orqali aniqlashimiz mumkin.

² Alimova D.A XX asrning dastlabki uttiz yilligida Uzbekistonda madaniyat muammolarini urganiش tarixidan//Uzbekistonda ijtimoiy fanlar. 1995. -№ 10. B.93.

³ Karimov N XX asr boshlaridagi tarixiy vaziyat va jadidchilik harakatining vujudga keliши.//Uzbekistonning yangi tarixi. Konseptual-metodologik muammolar mavzuidagi ilmiy anjuman materiallari. -T., 1995. B.38

⁴ Худойкулов А.М. Просветительская деятельность джадидов Туркестана (конец XIX-нач. XX вв.). Автореф. Дис.. канд.ист.наук -Т., 1995. С.28. Солижонова Г.Ф. Учебно-просветительские очаги в Туркестане, их общественное значение. / конец XIX- XX вв.: Автореф... дис.канд.ист.наук. Т., 1998. -С.38.

Mazkur she'ning bizgacha toshbosma shaklida ikki varag'i saqlanib qolgan. Bu she'r hozirda BARS-51 guruhi tomonidan to'plangan ma'lumotlar bilan birga saqlanadi⁵.

Ishoqxon Ibrat – ma'rifatparvar, betakror tilshunos, tarixchi olim, ilk o'zbek matbaatchilaridandir. U 1862 yilda hozirgi Namangan viloyatining To'raqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Dastlabki savodni eski maktabda, so'ngra onasining qo'lida chiqaradi. U o'z faoliyatini avvalo, qishloqda ma'rifat tarqatish bilan boshlaydi. O'sha yili eski mahalliy maktablardan tubdan farq qiluvchi usuli jadid maktabini ochadi. Ishoqxon Ibrat ilm izlab xalqini ma'rifatli qilish va maorif tizimini tubdan yangilash maqsadida 1887-1906 yillarda Sharq va Yevropa mamlakatlariga xususan Yevropaning Rim, Afina, Sofiya, Istanbul kabi markaziy shaharlarida, Sharqning Mumbay va Kalkutta, Jidda, Bog'dod va Qobul kabi shaharlari hamda Arabiston, Xitoy va Hindistonda yashaydi. Ishoqxon u yerda ingliz, hind, fors va arab tillarini mukammal o'rganadi. Ibrat sermahsul ijod qilib, u tomonidan yozilgan asarlar yigirmadan ortiq bo'lib, bizgacha o'n ikki asari yetib kelgan. 1900 yilda Ibratning "Ilmi Ibrat" she'riy kitobi, 1901 yilda "Lug'ati Sitta al-sina" nomli olti tildan iborat bo'lgan lug'ati, 1908 yilda "Fiqhi Kaydoniy" nomli tarjima kitobi arab matnida nashr ettiriladi. Shuningdek, Ishoqxon to'ra Ibrat o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'ida "Matbaai Ishoqiya" nomida Farg'ona vodiysida birinchi bo'lib nashriyot tashkil etadi. Unda eski tuzumda qotib qolgan maktablardagi darsliklar o'rnida yangi jadid maktablarida o'qitiladigan ilm-fan, ma'rifat va taraqqiyotga oid kitoblar hamda uning o'zi tomonidan yozilgan kitoblarni chop etishni maqsad qiladi. Xususan, Ibratning 1908 yilda xusnixat va savod chiqarishga oid "San'ati Ibrat qalami Mirrajab Bandiy" risolasi, "Fiqhi-Kaydoniy" nomli tarjima asari arabcha matn bilan, 1909 yili "Ilmi Ibrat" she'riy to'plami, 1912 yili esa turli yozuv belgilarini o'z ichiga olgan murakkab matnli – "Jome' ul-xutut" ("Yoshlar majmuasi") asari nashr ettiriladi.⁶ Yigirma yil ichida Ibrat 14 ta ilmiy-tarixiy, tilshunoslikka oid asar yozdi, hamda 30 yillik ijodining mahsuli bo'lmish "Devoni Ibrat" she'rlar to'plamini tuzdi. Tarix faniga oid muhim manba bo'lguvchi "Tarixi Farg'ona", "Tarixi madaniyat" va "Mezon uz-zamon" ilmiy asarlarini yoshib tugatdi. Bu davrga kelib ilgari chop etilmay qo'lyozma holda qolib ketgan "Mufradot" nomli (xattotlik san'atiga oid) kitobi, "Majmuai ash'or" deb nomlangan she'riy to'plami yaratiladi. Ishoqxon Ibratning "Lug'ati sitta-alsina" asari usuli-jadid maktablarida sharq va yevropa tillarini o'rganishda yagona dastur-ul amal bo'lib foydalanib kelindi. Shuningdek, Ishoqxon Ibrat tilshunoslikka oid muhim manba, ushbu fanining murakkab sohasini boyituvchi ancha mukammal bo'lgan "Jome' ul-xutut" ("Yozuvlar to'plami") ilmiy asarini yaratadi. Bu asarda Ibrat yozuvlarning ilk paydo bo'lishi - piktografik yozuvlardan boshlab, so'nggi davrning ancha murakkab yozuvlarigacha bosib o'tgan yaratilish va taraqqiyot tarixini yoritishga harakat qiladi. Ishoqxon bu asarni yozishdan maqsadi, asarning bunday nomlanishi xususida quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Bul xatlarni(ng) boqiy va tariq qarori muddao bo'lib, ham millatimizga yagona bir tarix qoldirmoq qasdinda va ham olama bir asar qoldirmoq niyat etub, bu misra mujibi".

Natija va Muhokama

Darhaqiqat, Ishoqxon Ibratning tilshunos olim sifatida ham chuqur ilmga ega ekanligini mazkur asaridan ham bilish mumkin. Chunki, asarda yozuvlarning paydo bo'lishidan vujudga kelgan eng qadimgi tovush-harf yozuvlari: uyg'ur, gruzin, arman, lotin, hind, sanskrit, slavyan, fors, yunon, arab, suriya, yahudiy, finikiya va boshqa yozuvlar, ularning yaratilishi, taraqqiyoti haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, Ibrat faqat vatanimiz yozuvlarining namunalarini o'rganish bilan cheklanib qolmay, arab mamlakatlarining qadimiy yozuv madaniyatini ham o'rgandi. U milloddan

⁵ Ибрат И. БАРС-51 гурухи томонидан тўпланган материаллар. Тўрақўрғон. Усмирлар саройи.

⁶ Х.Зиёев. Истиклол – маънавият негизи. –Т.: Шарқ, 1994 й.

avval yashab oʻtgan finikiya xalqlari tomonidan yaratilgan yozuv yodgorliklarini, Kipr orolida joylashgan gʻorlardan topilgan yozuv qoldiqlarini oʻz asariga jalb etadi.

Shuningdek, Ibrat shoir sifatida ham devon tuzgan olimdir. Ming afsuski, u yaratgan “Devoni Ibrati” bizgacha yetib kelmagan. Oʻz davrida xalq orasida yuksak obroʻ topib, qozilik martabasigacha erishgan maʼrifatparvardir. Uning milliy kutubxona, kitobxonlik ishlarining yoʻlboshchisi va targʻibotchisi sifatidagi xizmatlari beqiyosdir. U oʻlkada maorif sohasini rivojlantirish uchun “Kutubxonai Ishoqiya” tashkil etadi. Unda kitob fondi ancha boy boʻlib, kitob berish va olish oʻrnatilgan maʼlum tartib-qoida asosida yoʻlga qoʻyilgan edi. Darhaqiqat, oktyabr toʻntarishidan keyin Ibrat maorif ishlari bilan jiddiy shugʻullanishga kirishadi. U yangi usul maktablarini ochish, xalqni savodsizlikdan qutqarishda faollik koʻrsatadi. 1918 yilda Ibrat tomonidan ochilgan yangi maktab zaminida Toʻraqoʻrgʻondagi 44 chi maktab tashkil etilib, keyinchalik bu maktab 1960 yillarda “Isxoqxon Ibrat” nomli 3 son maktabga aylantiriladi. Dastlabki vaqtlarda bu maktabda Isxoqxon Ibrat ona tili, adabiyot, tarix fanlaridan dars berib, keyinroq maktab dasturiga musiqa ashula predmetini kiritadi. 1919 yilda uning tashabbusi bilan Namanganda oʻzbek xotin-qizlari uchun birinchi marta qizlar maktabi ochiladi va unda Xusayn Makayevning rafiqasi Fotima Makayeva oʻzbek ayollariga dars beradi.⁷

U.Dolimov keltirgan maʼlumotlarga koʻra 1920 yildan boshlab Namanganning Shahand qishlogʻida Muhammadsharif Soʻfizoda, Argʻin qishlogʻida Orifjon Umarov, Toʻraqoʻrgʻonda Ishoqxon Ibrat va Mirzahamdin Xonkeldiyevlar boshchiligidagi savodsizlikni tugatish maktablari ochiladi⁸.

Albatta, ilm-fan, madaniyat, maktab-maorif sohasidagi jonbozligi, halqni maʼrifatli qilish yoʻlida qilgan mehnatlari tufayli xalq hurmatini qozonib, qozilik darajasiga koʻtarilgan Ibratning ayrim gʻalamis eski usul maktabi mutaassiblarning gʻayri munosabatlari tufayli koʻp toʻsiqlarga uchraydi. “Tarixi hurriyat”, “Qoʻrboshilar zamon” nomli asarlarida muallif oktyabr toʻntarishi, Qoʻqonda Muxtoriyatning oʻrnatilishi, huddi shu davrda vodiya roʻy bergan xodisalar, Turkiston muxtoriyatining qonga belanishi, bosmachilik harakatining paydo boʻlishi, mohiyati, kelib chiqish sabablariga toʻxtalib oʻz davri nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda falsafiy fikrlarini bildirib oʻtadi. Ibratning shogirdi mulla Iskandar Abdurahob oʻgʻlining bergan maʼlumotiga koʻra, uning 100 ga yaqin kitoblari 1937 yil qatagʻon qilinishidan oldinroq qoʻshin orasiga yashirilgan⁹.

Isxoqxon Ibrat oʻz davrining yirik muarrixsi sifatida “Tarixi Fargʻona”, “Tarixi madaniyat”, “Mezon uz-zamon” ilmiy asarlarini yaratadi. Ibrat mazkur asarlarini yaratishda Sharq tarixchilari bilan bir safda rus va Yevropa sharqshunoslarining asarlaridan ham foydalandi.

Shoir Ibratning “Qarz” radifli musaddasiga chuqurroq nazar solsak, shoirning sheʼrdagi zaharxandasi ostida achchiq haqiqat yotganini payqash qiyin emas. Bechora oʻzi yigʻib tergan xosilni toʻrtidan bir qismini olishga rozi boʻlgan dehqon oʻz oilasini boqish uchun toʻrt fasl jon berib, oʻzini oʻqqa-choʻqqa urishga majbur boʻladi: u yil boshida xali ekilmagan paxtaning hosili uchun qarz oladi. Suv taʼminoti yaxshi boʻlmaganligi uchun (suv toʻgʻoni boshidan yirik amaldorlarning yerlari mavjud boʻladi) xosil kutilganidan kam natija beradi va shu tufayli dehqon qarzga botadi, uy-joyi “xatlovga tushadi”, butun tirikchilik manbai boʻlgan bir parcha yeridan ham ajraladi. Ishoqxon Ibrat “Boʻlubtur” radifli hajviy hikoyasi orqali oʻlkaning hayoti kapitalistik munosabatlar bilan yaramas, oddiy halqni xonavayron qiluvchi, oʻta salbiy illatlar ham kirib kelganini, hamda bunday illatlar mahalliy xalq axloqiga kuchli salbiy taʼsir koʻrsata boshlaganini,

⁷ Р.Ишқоков, Ж.Низомовалар билан ўтказилган суҳбат матни 1994 йил. Суҳбатни Воҳидова К.А. уюштирган.

⁸ У.Долимов. Ишқоқхон Ибрат. Танланган асарлар. Т.: “Маънавият”, 2005 й 106-107 бетлар.

⁹ У.Долимов. Ишқоқхон Ибрат. Танланган асарлар. Т.: “Маънавият”, 2005 й 107 бет.

ayniqsa mehmonxonalarda, restoranlarda iflos, qabih ishlar bilan shug'ullanish, "doim fiyon" bo'lib yurish hollari paydo bo'lgani kabi hayotiy lavhalarini berar ekan, unga o'zining nafratini ifodalash bilan cheklanib qolmay, balki bunday hayotni vujudga kelishiga omil sifatida Markaziy Osiyoning, jumladan, Qo'qon xonligining Rus imperiyasi tomonidan bosib olinishini ko'rsatib o'tadi. Shunisi muhimki, Ishoqxon Ibrat ijodidagi yetakchi falsafiy g'oya ilm-ma'rifat, madaniyat va texnika yangiliklarini keng targ'ib qilish orqali inson omilini va uning taqdirini birinchi o'ringa qo'ydi. U xalqning iqtisodiy-madaniy hayotiga xizmat qiluvchi, uning mushkulini yengillashtiruvchi, vatanni ilmsiz, johil mazlumlar qo'lidan qutqaruvchi ma'rifat hoyasini targ'ib qildi. O'rta asr bir yoqlama mutaassib maktablardan voz kechish bilan birga halqni uyg'otish, tanazzuldan qutqarishning yagona yo'li maorif tizimini isloh etish deb bildi. Shu nuqtai nazar bilan, uning "Qalam", "Gazeta xususida", "Tarixi chopxona", "Turkiston axdig'a xitob", "Tabrik Namangondin", "Madaniyat haqida masnaviy", "Tarixi manzumi vagon Ibratdin yodgor", "Muxammasi Ibrat" kabi she'rlari e'tiborga molikdir.

Xulosa

Ma'rifatparvar olim bu she'rlarida mamlakatni asriy qoloqlikka mahkum etguvchi mutaassiblarni, qadimchilarni eski usul maktablarini kirdikorlarini keskin fosh etdi. Ibrat zahmatkash xalq boshidagi ne-ne og'ir hayot sinovlari, mamlakatning qoloqlikda, qashshoqlik, xalqning ilmsiz nodon bo'lib borayotganiligining sabablarini aniqlashga, undan qutqarish choralarini topishga harakat qildi. Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda bo'lgan Ibrat xalqni zulmdan, mamlakatni qashshoqlikdan qutqaruvchi yagona yo'l ma'rifatni puxta egallash deb tushundi. Darhaqiqat, Isxoqxon to'ra Ibrat ma'rifatparvarligining tub mohiyati shundaki, u qayerda bo'lmasin o'z xalqi va Vatanining manfaatlarini yuksak o'ringa qo'ydi. Yosh avlodning rivojlangan mamlakatlarning yoshlari qatorida erkin, mustaqil, farovon hayot kechirishini orzu qildi va buning uchun o'z jonini fido qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Воҳидова К. Исҳоқхон Ибрат номли жамоа хўжалиги маданият ишлари бўйича раис муовини Б.Низомов билан ўтказилган суҳбат баёнидан. 1994 йил.
2. Алимова Д.А ХХ асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида Ўзбекистонда маданият муаммоларини ўрганиш тарихидан//Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1995. -№ 10. Б.93.
3. Каримов Н ХХ аср бошларидаги тарихий вазият ва жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши.// Ўзбекистоннинг янги тарихи. Концептуал-методологик муаммолар мавзуидаги илмий анжуман материаллари. –Т., 1995. Б.38
4. Худойкулов А.М. Просветительская деятельность джадидов Туркестана (конец XIX-нач. XX вв.). Автореф. Дис.. канд.ист.наук –Т., 1995. С.28. Солижонова Г.Ф. Учебно-просветительские очаги в Туркестане, их общественное значение. / конец XIX- XX вв.: Автореф... дис.канд.ист.наук. Т., 1998. –С.38.
5. Ибрат И. БАРС-51 гурухи томонидан тўпланган материаллар. Тўрақўрғон. Усмирлар саройи.
6. Ҳ.Зиёев. Истиқлол – маънавият негизи. –Т.: Шарқ, 1994 й.
7. Р.Ишоқов, Ж.Низомовалар билан ўтказилган суҳбат матни 1994 йил. Суҳбатни Воҳидова К.А. уюштирган.
8. У.Долимов. Ишоқхон Ибрат. Танланган асарлар. Т.: "Маънавият", 2005 й 106-107 бетлар.
9. У.Долимов. Ишоқхон Ибрат. Танланган асарлар. Т.: "Маънавият", 2005 й 107 бет.